

МАИШИЙ ТЕХНИКА ТЕРМИНЛАРИНИ ТАРЖИМА ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6226305>

А.А.Мирсаидов

ЎзДЖТУ ўқитувчиси

“Ўзбек тилини изоҳли луғати»да «таржима» сўзи «бирор тилдан иккинчи бир тилга афдарилган текст» деб таърифланади¹. Ушбу таъриф ва мисолларда «таржима» сўзига «маълум бир жараён натижаси» сифатида қаралади. Буни «таржима» сўзининг биринчи маъноси деб ҳисобласак, иккинчи маъноси сифатида «таржима қилиш жараёнини» тушуниш мумкин. Албатта, ушбу жараёнда физиологик ва психологик томонлари ҳам мавжуд, аммо бизни бу томонлар эмас, балки фақат лингвистик, тилга оид томони қизиқтиради. Бошқача қилиб айтганда таржимага оид «жараён» ни биз соф лингвистик маънода, бирор матнни бир тилдан иккинчи тилга таржима қилиш, трансформация қилиш, ўзгартириш маъносида тушунамиз.

Маълумки, таржима жараёнида бирор тилдаги матнни иккинчи тилдаги хоҳлаган матн билан алмаштириб бўлмайди. Таржима жараёни ихтиёрий равишда эмас, балки маълум бир қоидалар асосида содир бўлади. Агар ушбу қоидаларга риоя қилинмаса, таржима ҳақида гапиришга ўрин қолмайди.

Қ.Мусаевнинг фикрига кўра, инсоният фаолиятининг мураккаб шакли бўлмиш таржима - бир тилда яратилган нутқий ифодани (матнни), унинг шакли ва мазмун бирлигини сақлаган ҳолда, ўзга тил воситалари асосида қайта яратишдан иборат ижодий жараёндир². Дарҳақиқат, таржима ижодий жараёндир. Бир тилдаги ижод маҳсулини ўзга тилда яратиш ижодкорнинг ижод маҳсулидир. Шунингдек, олимнинг кўйидаги фикри ҳам таржиманинг моҳиятини очиб беришга ёрдам беради: “Таржима турли халқлар адабиётларининг ўзаро алоқаси ва бир-бирига таъсири жараёнини тезлаштиради. Таржимавий асарлар туфайли китобхонлар жаҳон адабиёти дурдоналаридан баҳраманд бўладилар, уларнинг эстетик туйғулари ошади, дидлари ўсади, уларда гўзал нарсалар ҳақида тушунчалар хосил бўлади³.”

И.Ғофуровнинг фикрига кўра, “Сўзловчи нутқи, муаллифнинг

¹ З.М.Маъруфов. “Ўзбек тилини изоҳли луғати” Т.,1981., –Б.356

² Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. Тошкент: “Фан” нашриёти, 2005. – Б. 8.

³ Ўша асар. – Б. 15.

асари, турли ҳужжатлар ва маълумотларни бир тилдан иккинчи тилга ўгириш ёки ўтказиш, бошқа тилга уларни тушунарли қилиш таржима деб аталади”⁴. Бу ерда И.Ғофуров ва Қ.Мусаевнинг таржима борасидаги фикрларини умумлаштирган ҳолда таржима ёзма ва оғзаки шаклдаги матнни бир тилдан иккинчи тилга унинг лексик-семантик, лингвокультурологик, прагматик ҳамда лингвостилистик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўгириш дея таъриф беришимиз мумкин.

Таржимавий муаммоларни ҳал қилиш таржимондан пухта филологик билим ва тегишли назарий тайёргарликни талаб қилади. Таржимон назарий билимни таржима амалиёти таҳлили асосида эҳтиёж тўғрисида вужудга келиб, кенг кўламда фаолият кўрсатаётган таржима назариясидан олади.

Маиший техника соҳаси терминларини таржима қилишда ушбу соҳа терминлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратиш катта аҳамиятга эга.

Маиший техника терминологик гуруҳи ҳали махсус адабиётда ўзининг кўп аспекти ифодасини топмаган. Бироқ ушбу гуруҳдаги терминларнинг ўрганилишига асосий сабаб, уларнинг кўпчилиги инсон томонидан кундалик турмушда ишлатиладиган предметлар ёки уларнинг қисмларини билдиради.

Тарихнинг барча босқичларида инсон томонидан кундалик маиший турмушни янада такомиллаштириш, унинг қулайлигини ошириш ҳаракатлари кузатилади. Бундай ҳолат эса шахснинг онгий эволюциясига ижобий таъсир кўрсатган, албатта. С.В.Гринев-Гриневичнинг ёзишича «терминологик аппарат ўзгаришини таҳлил қилиш асосида назарий фикрлашнинг хусусиятлари ҳақида аниқроқ тасаввур ҳосил қилиш мумкин. Шунингдек, бу орқали маданиятларнинг ривожланиш тенденцияларини ҳам ўрганиш мумкин бўлади»⁵.

«Маиший техника» тушунчаси йигирманчи асрда пайдо бўлишига қарамасдан, унга тегишли терминларни тадқиқ қилиш ўн олтинчи асрдан бошланган. Бунга инсоннинг маиший турмушдаги юмушларни бажаришда ёрдам берувчи ва осонлаштирувчи механизмларни яратишидир. Электр токи кашф этилгандан кейин ўн тўққизинчи асрдан бошлаб мустақил тарзда маиший техника воситаларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилади. Йигирманчи асрга келиб бу соҳа алоҳида саноат йўналишига айланиб, унга тегишли давлат стандартлари ишлаб

⁴Ғофуров И. Таржимон мутахассислигига кириш. Тошкент: “Меҳридарё”, 2008. – Б. 5.

⁵ Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. 2008, 10 б

чиқилади.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги маиший техника терминологик гуруҳининг шаклланишини таҳлил қилиш орқали ҳар қандай терминнинг юзага келиши ва муайян тизимга айланиши асосан икки омилга асосланади деб хулоса қилиш мумкин: экстралингвистик ва лингвистик. Л.В. Ивинанинг фикрича, тушунчалар ва терминлар йиғиндиси тегишли билим соҳаси ва шахс фаолиятининг ўзаро кесишувида тизимга айланиши мумкин⁶. Бошқа сўз билан айтганда, терминосистема ривожланишидаги динамик структура сифатида ўзининг такомиллашиш босқичида лингвистик жиҳатдан белгиланган тушунчалар йиғиндисини ташкил этади.

Терминлар маълум лексик бирлик бўлганлиги боис уларни таржима қилишда таржима усулларида фойдаланиш бир қадар чекланган бўлади. Яъни таржимон уларни инглиз тилидан ўзбек тилига таржима қилишда фақатгина лексик эквивалентлардан фойдаланади. Тизимдаги терминларни таржима қилишда бир қатор турли таржима услубларидан фойдаланилади.

Антонимик таржима. Антонимик таржима бу таржима жараёнида кенг қўлланиладиган комплекс лексик–грамматик алмаштирувдир. Бунда тасдиқ грамматик конструкция инкор грамматик конструкцияга, ёки аксинча, инкор конструкция тасдиқ конструкцияга алмаштирилади. Шу билан бирга асл матндаги бирор сўз таржима тилида унинг антонимига алмаштирилади (одатда «антоним» сўзи бир тилнинг сўзларига нисбатан қўлланилади; биз эса бу ерда «антоним» сўзини икки тилнинг – асл матн тили ва таржима тилининг маънолари қарама - қарши бўлган сўзларни ифодалаш учун қўллаймиз).

Unplug refrigerator or disconnect refrigerator from power supply before you remove the bulb.

Лампани ечишдан олдин совутгич қувват манбаидан узилган бўлиши лозим.

Юқоридаги мисолда **Un-** ва **Dis-** инкор қўшимчали сўзлар қатнашган бўлсада, ўзбек тилига улар шарт майлида таржима қилинган. Яъни таржимада инкор шакли қатнашмаган бўлса-да, маъно сақланган. Бошқа мисол:

Warning – Do not damage the refrigerant circuit.

Огоҳлантириш – хладагент схемасини тўғри сақланг.

Ўзлашма қатлам сўзларидан фойдаланиш, назаримизда, тизимдаги терминларни таржима қилишнинг энг кенг тарқалган шакли

⁶ В. Ивина. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем. М.2003.453б.

ҳисобланади. Бинобарин маиший техника соҳаси инновациялар билан чамбарчас боғлиқ бўлганлиги учун унга тегишли терминлар ҳам янгилик яратилган тил ҳосил қилинади ва бошқа тилларга кўпинча айнан шу шаклда кўчирилади (тостер, грилл, блендер, радио, телефон, филтёр ва ҳ.к.з.). Ушбу сўзлар транслитерация ва транскрипция усуллари ёрдамида ўзбек тилига ўзлаштирилган.

Сўнги йиллардаги кузатишлар (реклама материаллари ва фойдаланиш йўриқномалари мисолида) маиший техника тизимига тегишли тилимизга ўзлашган сўзлар кўлами сезиларли даражада ортиб бормоқда. Бунга сабаб соҳадаги инновациялар аксарият ҳолларда инглиз тилида номланишидир.

Мисол учун, тилимизга инглиз тилидан ўзлашган smart (инглизча «ақли») сўзи билан боғлиқ атамалар кўпайиб бормоқда: смартфон, смарт печ, смарт ТВ ва бошқалар. Ушбу сўз инглиз тилида асосий маъноси доирасидан чиқиб, техникага оид инновацион имкониятларни билдирувчи терминга айланди.

Read all instructions carefully before using the 6 speed blender

6 даражали тезликдаги блендердан фойдаланишдан олдин кўрсатмаларни диққат билан ўқиб чиқинг

Грамматик жиҳатдан бу гап асл тил ва таржима тилида буйруқ майлида келиб, унда 6 speed blender термини иштирок этган. Ушбу термин кўп компонентли тузилишга эга бўлиб, уни ўзбек тилига таржима қилишда 2 та услубдан фойдаланилган: 1. Блендер сўзи транслитерация услубида ўзлаштирилган. 2. Кўп компонентли термин тасвирлаш таржима услуби ёрдамида ўзбек тилига таржима қилинган.

1. HDMI 1.3 interface for digital audio and high-definition video

HDMI 1.3 рақамли аудио ва юқори аниқликдаги видеога мўлжалланган интерфейс.

2. Do not use abrasive cleaners

Абразив тозалаш воситаларидан фойдаланманг.

Юқоридаги мисоллардан кўриниб турганидек, ўзлашма қатламдаги барча терминлар ҳам транслитерация қилинмайди. Чунки уларнинг кўпчилиги маълум бренд ёки термин сифатида бошқа тилларга ўз шаклича кириб борган (HD, HDMI, MHL). Тизимдаги ўзбек тилига ўзлашган сўзлар юқорида маълум бўлганидек транслитерация усули ёрдамида ўзбек тилига кириб келган. Таржимонлар улардан фойдаланиш вақтида мазкур график омилларни назардан четда қолдирмасликлари лозим. Чунки ўқувчига асл шаклида таниш бўлган атамалар транслитерация қилинган, ўз тушунчасини йўқотиши ҳам

эҳтимолдан холи эмас. Бинобарин, тезкор инновациялар тараққиёти даврида бу каби терминологик қўлланишлар катта аҳамият касб этади. Шу билан бирга ўзлашган терминларнинг таржима тилидаги транслитерация услубларини ўз ўрнида тўғри қўллай билиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ғофуров И. Таржимон мутахассислигига кириш. Тошкент: “Меҳридарё”, 2008. – Б. 5.
2. Гринев-Гриневиц С.В. Терминоведение. 2008, 10 б
3. Ивина В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем. М.2003.453б.
4. Маъруфов З. “Ўзбек тилини изоҳли луғати” Т.,1981., –Б.356
5. Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. Тошкент: “Фан” нашриёти, 2005. – Б. 8.